

DEEPFEYK VA UNING KRIMINALISTIK-HUQUQIY JIHLTLARI

“International School of
Finance Technology and
Science institute”

O’qituvchisi,

Toshkent davlat yuridik universiteti

tayanch doktoranti

Ergasheva Ozoda Erkin qizi

ergasheva02001@gmail.com

Annotatsiya

Ushbu maqolada deepfeyk, uning yuzaga kelishi, huquqiy oqibatlarini, kriminalistik jihatlari yoritilgan. Bundan tashqari, shaxsga doir ma’lumotlar to’g’risida, shaxsga doir ma’lumotlar subyekti, bazasi haqida, deepfeyklarni aniqlashning kriminalistik usullari to’g’risida tahlil amalga oshirilgan va takliflar berilgan.

Abstract

This article covers deepfake, its emergence, legal consequences, and forensic aspects. In addition, an analysis was carried out and proposals were made regarding personal data, the subject of personal data, the database, and forensic methods for detecting deepfakes.

Аннотация

В данной статье рассматриваются дипфейки, их возникновение, правовые последствия и криминалистические аспекты. Кроме того, проведен

анализ и даны предложения касательно персональных данных, субъектов персональных данных, баз данных, а также криминалистических методов обнаружения дипфейков.

Kalit so'zlar: deepfeyk, shaxsga doir ma'lumotlar, metadata tahlili, ELA, Exif ma'lumotlarini tekshirish, kadr tahlili.

Keywords: deepfake, personal data, metadata analysis, ELA, Exif data verification, frame analysis.

Ключевые слова: дипфейк, персональные данные, анализ метаданных, анализ уровня ошибок (ELA), проверка Exif-данных, покадровый анализ.

Deepfeyk bugungi kunda ko'plab internet foydalanuvchilari tomonidan duch kelinayotgan yangi hodisadir. Bu "deep learning" va "fake" so'zlarining kombinatsiyasidan hosil bo'lgan. Kombinatsiyadan anglashiladiki, deepfeyklar sun'iy intellekt texnologiyasidan foydalangan holda, ma'lum bir mashinali o'qitish texnikasida yaratiladi. Algoritmlar katta ma'lumotlar to'plamida ishlaydi, masalan, juda ishonchli deepfeyk 300 ga yaqin tasvirlar bilan amalga oshirilishi mumkin. Keyin algoritmlar yuz almashtirish texnikasi bilan bir yuz manbani boshqasiga almashtiradi. Biroq, deepfeyk kontentini yaratishning uchta muhim texnikasi mavjud bo'lib, ular *almashinuv*, *ifoda almashinuvi*, *Generative Adversarial Networks* ("GAN") ni ifodalaydi. Qaysi texnikadan foydalanilishidan qat'i nazar, jarayon odatda *ajratib olish*, *o'rgatish va yaratish* kabi bir xil bosqichlarga ega. Bundan tashqari, hozirgi kunda katta hajmdagi ma'lumotlar to'plamiga ehtiyoj qolmayapti. Bugungi kunda hatto manbaning bitta surati ham deepfeyk kontent yaratish uchun yetarli bo'lmoqda.

Oxirgi vaqtlarda biz kundalik hayotda deyarli har kuni bunday deepfeyklarga duch kelishimiz mumkin, masalan so'nggi vaqtlarda qimor, onlayn o'yinlar va

boshqa firibgarlik bilan bog'liq holatlarni reklama qilish, insonlarni aldash maqsadida mashhur shaxslar qiyofasi va ovozidan foydalanib deepfeyklar hosil qilinmoqda, bunda deepfeykga ishongan va aldangan omma bilan bir qatorda, mashhur shaxslar, aktyor, aktrisalalar, blogerlar, va hatto davlat rahbarlari ham jabrlanuvchi pozitsiyasida qaralishi lozim.

Deepfeyk faqat rasm ko'rinishida emas, balki boshqa shaxsga doir ma'lumotlarni sohtalashtirish ko'rinishidan ham aks etadi, xususan, video, ovoz, tasvir, yozuv kabilarda ham. Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasining **“Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida”gi** qonuniga ko'ra, shaxsga doir ma'lumot quyidagicha ta'riflanadi:

“muayyan jismoniy shaxsga taalluqli bo'lgan yoki uni identifikatsiya qilish imkonini beradigan, elektron tarzda, qog'ozda va (yoki) boshqa moddiy jismda qayd etilgan axborot;”¹

Demak, shaxsga doir ma'lumot deyilganda biz jismoniy shaxs aks etgan yoki unga oid bo'lgan ma'lumotlar, rasm, video, ovozli yoki boshqa ko'rinishdagi axborotlarni nazarda tutamiz. Deepfeyk esa aynan shu shaxsga doir ma'lumotlardan ruxsatsiz foydalanishda, ishlatilishda va boshqa soxta axborotlar yaratilishida namoyon bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi bo'yicha, shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi qonunchilikni buzish *O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksida ham, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida ham, “Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida”gi qonunda* ham javobgarlik belgilanganligi aks etgan. Xususan, **Jinoyat kodeksining 141²-moddasida** Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi qonunchilikni buzish:

“Shaxsga doir ma'lumotlarni qonunga xilof ravishda yig'ish, tizimlashtirish, saqlash, o'zgartirish, to'ldirish, ulardan foydalanish, ularni berish, tarqatish, uzatish,

¹ <https://www.lex.uz/docs/-4396419>.

egasizlantirish va yo‘q qilish, xuddi shuningdek axborot texnologiyalaridan foydalangan holda, shu jumladan Internet jahon axborot tarmog‘ida O‘zbekiston Respublikasi fuqarolarining shaxsga doir ma‘lumotlariga ishlov berilayotganda jisman O‘zbekiston Respublikasi hududida joylashgan texnik vositalarda hamda shaxsga doir ma‘lumotlar bazalarining davlat reyestrda belgilangan tartibda ro‘yxatdan o‘tkazilgan shaxsga doir ma‘lumotlar bazalarida shaxsga doir ma‘lumotlarni yig‘ishga, tizimlashtirishga va saqlashga oid talablarga rioya etmaslik, o‘sha harakatlar uchun ma‘muriy jazo qo‘llanilganidan keyin sodir etilgan bo‘lsa”²

Yuqoridagilardan anglashilib turibdiki, deepfeykga oid asosiy jihatlar ya‘ni, shaxsga doir ma‘lumotlarni qonunga xilof ravishda yig‘ish, to‘plash, o‘zgartirish, uzatish, tarqatish shaxsga doir ma‘lumotlar to‘g‘risidagi qonunchilikni buzish hisoblanadi. Shaxsga doir ma‘lumotlarni yig‘ish yohud ishlov berish davlat organi, jismoniy yoki yuridik shaxs tomonidan amalga oshirilsa, bu qonuniy ko‘rinish hisoblanib, javobgarlikka sabab bo‘lmaydi(belgilangan talablarga rioya qilmaslik bundan mustasno). Yuqorida keltirgan qonunimizda ham shaxsga doir ma‘lumotlarga ishlov berishni amalga oshiruvchi davlat organi, jismoniy va (yoki) yuridik shaxs shaxsga doir ma‘lumotlar bazasining operatori sifatida keltiriladi, hattoki *shaxsga doir ma‘lumotlar bazasining mulkdori* tushunchasi ham keltirib o‘tilgan bo‘lib, ushbu bazaga egalik qilish, undan foydalanish va uni tasarruf etish huquqiga ega bo‘lgan davlat organi, jismoniy va (yoki) yuridik shaxs mulkdor hisoblanadi, masalan, ma‘lum bir platformalarni olaylik, ko‘pincha platformalarda bizning shaxsiy ma‘lumotlarimiz mavjud bo‘ladi, masalan, telefon raqamlari, email, ism-familiya, tug‘ilgan sanalar, ba‘zan fotosuratlar va boshqa ma‘lumotlar, ushbu ma‘lumotlar saqlanadigan server baza bo‘lsa, shu bazaga egalik qiluvchi, uni

² <https://lex.uz/docs/-111453>.

tasarruf etuvchi davlat organi, yuridik yoki jismoniy shaxs baza mulkdori hisoblanadi, masalan davlat xizmatlarini amalga oshiruvchi my.govda, bizga va oila a'zolarimizga oid ko'plab shaxsga doir ma'lumotlar mavjud, va bu shaxsga doir ma'lumotlarni o'zida saqlovchi baza mukdori hisoblangan davlat organiga qarashlidir.

Baza mulkdori ma'lum bir jismoniy shaxslarga yohud shaxsga doir ma'lumotlardan g'arazli maqsadlarda foydalansa, bu jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi, har bir shaxsga doir ma'lumotga ega bo'lgan baza davlat ro'yxatidan o'tkazilishi lozim. Shaxsga doir ma'lumotlar bazasi bu tarkibida shaxsga doir ma'lumotlar mavjud bo'lgan axborot tizimi shaklidagi ma'lumotlar bazasidir. Shaxsga doir ma'lumotlar subyekti esa ma'lumotlar uning shaxsiga doir bo'lgan jismoniy shaxs hisoblanadi, ya'ni siz va biz.

Bu ma'lumotlar bazalari, xoh hukumatga tegishli bo'lsin, xoh xususiy yuridik shaxs bo'lsin, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat personallashtirish markazi tomonidan guvohnoma berilganidan so'ng ushbu bazani ishga tushirishi mumkin. Shaxsga doir har qanday ma'lumot hozirgi kunda deepfeyklar yaratilishi uchun yordam bermoqda, shu sabab bunday ma'lumot bazalariga ega mulkdorlar, ya'ni shaxsga doir ma'lumotlar bazasiga egalik qilish, undan foydalanish va uni tasarruf etish huquqiga ega bo'lgan davlat organi, jismoniy va (yoki) yuridik shaxslar kiberxavfsizlik qoidalariga amal qilishi talab qilinadi.

Keling, yuqoridagi masala bo'yicha Amerika fuqarolari o'rtasida o'tkazilgan statistik ma'lumotlar va so'rovnoma natijalariga yuzlansak³:

AQSH iste'molchilarining ma'lumotlar maxfiyligi so'rovida ularning deyarli 3/4 qismi zamonaviy texnologiyalar sohasida o'z ma'lumotlarining maxfiyligi haqida tobora ortib borayotgan xavotirlarini bildirdilar.

³ <https://www.enzuzo.com/blog/data-privacy-statistics>

64% bugungi kunda o'z ma'lumotlari o'tgan yillarga qaraganda kamroq himoyalangan deb hisoblaydi. 67% hukumat ma'lumotlar maxfiyligini himoya qilish uchun ko'proq harakat qilishi kerak deb hisoblaydi.

2023-yilda shunga o'xshash tadqiqot shuni ko'rsatdiki, amerikaliklarning 72 foizi shaxsiy ma'lumotlar bilan nima qilish mumkinligi haqida ko'proq hukumat nazorati bo'lishi kerak deb hisoblaydi.

Demak, jahonning rivojlangan davlatlarida ham fuqarolar shaxsiy ma'lumotlar daxlsizligi va himoyalanganligiga kundan kun ishonchsizlik bildirmoqda va buni davlat o'z nazoratiga olishi lozim deb hisoblaydi.

Deepfeykning *kriminalistik jihatlari* haqida fikr bildirdigan bo'lsak, bu deepfeyklarning aniqlanishi, deepfeyk yaratilishi uchun asos bo'lgan ma'lumotlar, dalillarni to'plash va tekshirishning kriminalistik jihatlarini qamrab oladi.

Deepfeyklarni aniqlashning turli usullari va yondashuvlari mavjud, deepfeykning turiga qarab, ya'ni audio, video, rasm va boshqa turlariga qarab aniqlash usullari mavjud, xususan quyidagi an'anaviy usullarga yuzlansak:

1. **Metadata tahlili asosida:** bu bo'yicha fayl, video, rasm yoki audioning belgilariga qaraladi, masalan, fayl turi, mualliflik belgilari, yaratilgan vaqti, tahrirlash belgilari va boshqa belgilardagi xatoliklarni va o'zgarishlarni aniqlash.
2. **Error level analysis(ELA):** bu turli darajadagi xatoliklarni aniqlash usuli hisoblanadi, turli joylardagi xatoliklar darajasi taqqoslanadi, bu mumkin bo'lgan o'zgarishlarni aniqlashga yordam beradi. Bu usul raqamli kontentni autentifikatsiya qilish uchun zarur.
3. **Exif ma'lumotlarini tekshirish:** Exif ma'lumotlarini tekshirish metama'lumotni o'rganish jarayoni, ya'ni fotosuratlariga kiritilgan ma'lumotni beradi, ya'ni joylashuv axboroti, sana va kamera sozlamalari va boshqalar. Kriminalistikada deepfeyklarni tekshirish, tasvirning

haqiqiyliги Exif ma'lumotlariga qarab tasdiqlanishi mumkin. Metama'lumotlarni noto'g'ri yoki nomuvofiqliklari deepfeyklarni aniqlash uchun foydali chunki u manipulyatsiya qilinganlarni aniqlashda yordam beradi. Va Exif rasm va videolarning haqiqiyligini aniqlashda qo'llaniladi.

4. **Kadr tahlili:** Videodagi alohida kadrlarni o'rganish manipulyatsiya belgilari bo'lishi mumkin bo'lgan anomaliyalar yoki nomuvofiqliklarni aniqlashga yordam beradi. Tahrirlangan filmlar yoki fotosuratlardan olingan alohida kadrlarni tekshirish kadr tahlili deb ataladi. Bu usul chuqur soxta (deepfake) yaratilganligining belgilari bo'lishi mumkin bo'lgan g'ayrioddiy holatlar, sun'iy elementlar yoki nomuvofiqliklarni aniqlashga yordam beradi. Sud-ekspertiza mutaxassislari har bir kadrni sinchkovlik bilan o'rganish orqali o'zgarishlarni aniqlab, kontentning umumiy haqiqiyligini baholashlari mumkin.

Yuqoridagilar an'anaviy aniqlash usullari hisoblanadi, bundan tashqari boshqa usullar ham mavjud, masalan, *audio analizi*, *blokcheyn texnologiyasi* kabi usullar ham mavjud.

Keling, ayrim xorijiy davlatlar jinoyat qonunchiligida deepfeyklarga oid jihatlarni ko'rib chiqsak. *Avstraliya qonunchiligida*, 2024-yilda Parlament tomonidan 1995-yilgi jinoyat kodeksiga aynan jinsiy jinoyatlarning deepfeyklarga bog'liq jihatlari to'g'risida o'zgartirish kiritildi va uning xulosasida quyidagilar keltiriladi:

“1995-yilgi Jinoyat kodeksi qonuniga jinsiy mazmundagi materiallarni, shu jumladan sun'iy intellekt texnologiyasi yordamida yaratilgan yoki o'zgartirilgan

materiallarni (odatda "deepfakes" deb ataladi) internetda yaratish va roziliksiz tarqatishga qaratilgan jinoyatlarni kuchaytirish uchun o'zgartirishlar kiritildi"⁴.

Bundan tashqari, deepfeykga oid ta'riflar ham berib o'tiladi, ya'ni raqamli texnologiyalardan (shu jumladan sun'iy intellektdan) foydalangan holda tahrirlangan yoki to'liq yaratilgan, shaxsning haqiqiy, ammo noto'g'ri tasvirini yaratadigan tasvirlar, videolar yoki audiolar. Bunday materiallarga "deepfakes" misol bo'la oladi.

Buyuk Britaniya politsiya tizimi tomonidan esa, fuqarolarni ogohlikka chaqirish va bunday ma'lumotlardan xabardor qilish maqsadida deepfeykning ta'rifi va u qanday jinoyatlarda foydalanilyotgani to'g'risida axborot beriladi, xususan: "Deepfeyklar raqamli tarzda yaratiladi va ko'pincha soxta tasvirlar, videolar va audio yozuvlar ko'rinishidagi kontentni o'zgartiradi. Deepfeyklarni quyidagi jinoyatlarda hozir qo'llash holatlari uchramoqda:

Intim rasmni suiiste'mol qilish yoki "pornoda qasos olish";

Bolalarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik materiallari;

Firibgarlik;

Yolg'on xabarlar;

Ta'qib va tazyiq;

⁴https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Bills_LEGislation/Bills_Search_Results/Result?bId=r72

*Shantaj*⁵

Demak, dunyoning bir qancha davlatlari qonunchiligida deepfeyk tushunchasi, qanday jinoyatlar usuli sifatida foydalanilishi, uni aniqlash, kriminalistik jihatlari aks ettirilgan, O'zbekiston qonunchiligida esa deepfeyklarga hamon ta'rif ham kiritib o'tilmagan.

Yuqoridagilardan xulosa qilib, quyidagilarni O'zbekiston qonunchiligiga taklif sifatida kiritib o'tishni o'rinli deb hisoblaymiz:

- O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining **141²-moddasiga**, ya'ni shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi qonunchilikni buzish moddasiga deepfeykning ta'rifini va ushbu jinoyatni sodir etish usuli sifatida kiritilishi;
- Deepfeykni aniqlashning kriminalistik va sud-ekspertizasiga oid jihatlarni takomillashtirish uchun, **audio analizi, blokcheyn texnologiyasi, ELA** kabi kriminalistik usullardan foydalanish, bu bo'yicha maxsus metodika ishlab chiqish.

⁵ <https://www.police.uk/advice/advice-and-information/online-safety/online-safety/deepfakes-what-is-a-deepfake/>

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi
2. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksi

3. “Shaxsga doir ma’lumotlar to’g’risida”gi O‘zbekiston Respublikasining Qonuni, 02.07.2019 yildagi O‘RQ-547-son
4. <https://lex.uz/docs/-111453/>
5. <https://www.enzuzo.com/blog/data-privacy-statistics>
6. https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Bills_LEGislation/Bills_Search_Results/Result?bId=r7205
7. <https://www.police.uk/advice/advice-and-information/online-safety/online-safety/deepfakes-what-is-a-deepfake/>
8. <https://security.virginia.edu/deepfakes>